

Kajian Deskriptif Tentang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu

Pebriani Yusnia Herman, Yeni Karneli, Puji Gusri Handayani

Universitas

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025
Revised May 23, 2025
Accepted May 28, 2025
Available online June 02, 2025

Kata Kunci:

Filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi.

Keywords:

Philosophy of science, ontology, epistemology, axiology.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan secara konseptual tiga dimensi utama dalam filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini menjadi landasan dalam membangun kerangka berpikir ilmiah yang utuh. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan dan batas-batas objek kajian ilmu; epistemologi mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan ilmiah; sedangkan aksiologi menelaah nilai dan tujuan penggunaan ilmu, termasuk aspek etika dan kemanfaatannya bagi kehidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menelaah literatur filsafat klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi ketiga aspek filsafat ilmu ini penting untuk menjamin bahwa proses pengembangan ilmu tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan bermanfaat secara sosial..

ABSTRACT

This descriptive study aims to conceptually examine the three fundamental dimensions of the philosophy of science: ontology, epistemology, and axiology. These three aspects serve as the philosophical foundation for constructing a coherent scientific framework. Ontology explores the nature of existence and the

boundaries of scientific inquiry; epistemology investigates the sources, methods, and validity of knowledge; while axiology examines the values and purposes of science, including ethical considerations and its utility for human life. This research employs a library research method by analyzing both classical and contemporary philosophical literature. The study finds that integrating these three dimensions is essential to ensure that the development of scientific knowledge is not only methodologically valid but also morally responsible and socially beneficial.

PENDAHULUAN

Ilmu adalah hasil dari pemahaman manusia tentang alam semesta, yang disusun dengan cara yang sistematis dan logis. Pengembangan pengetahuan didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, keinginan untuk mengetahui, yang muncul karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dalam dan menemukan struktur yang mendasar. Ketiga, dorongan untuk menilai realitas tentang eksistensi manusia itu sendiri (Munip, 2024)

Pada dasarnya ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Ilmu bertugas untuk menggambarkan dan filsafat bertugas untuk menjelaskan fenomena alam semesta dan kebenarannya berasal dari hasil pemikiran sepanjang pengalaman yang dialami. Dengan demikian, perkembangan ilmu juga memperkuat keberadaan filsafat dimana tujuan dari berfilsafat itu sendiri adalah untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sebagaimana menurut (Rokhmah, Dewi : 2021) Filsafat selain dilihat sebagai suatu pandangan hidup dan cara berpikir, filsafat juga dapat dilihat sebagai ilmu. Filsafat berupaya untuk mencari tentang suatu hakikat atau inti dari suatu hal sebagai sebuah ilmu. Filsafat adalah disiplin ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, logika, dan makna hidup (Lubis et al., 2024)

Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, apapun yang tergolong ilmu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sehingga memenuhi asas pengaturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Dengan demikian, ilmu telah teruji kebenaran ilmiahnya dan telah memenuhi kesahihannya karena diperoleh secara sadar, aktif, sistematis,

*Corresponding author

E-mail addresses: pyusniaherman@gmail.com, yenikarneli.unp@gmail.com, pujigusrihandayani@gmail.com

jelas prosesnya secara prosedural, metodis dan teknis, tidak bersifat acak, dan telah diuji kebenarannya (Dewi, 2021)

Cara berpikir filsafat untuk melahirkan ilmu ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu lebih dikenal dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga aspek ini merupakan prosedur untuk menelaah kajian tentang ilmu terkait berbagai macam objek yang ingin diteliti. Sebagaimana yang diungkapkan Afifuddin & Ishak (2022) bahwa filsafat mengkhususkan masalah-masalah sebagai objek kajian yang terbagi dari ketiga persoalan, yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pengetahuan mengenai realita yang dipelajari oleh metafisika atau ontologi; pengetahuan mengenai pengetahuan yang dipelajari oleh epistemologi; dan pengetahuan mengenai nilai yang dipelajari oleh aksiologi, termasuk di dalamnya etika dan estetika (Pratiwi et al., 2024)

Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi adalah 3 aspek utama ketiganya digunakan untuk menguji keabsahan ilmu pengetahuan (Hardanti 2020), menelaah Ilmu Balaghah dengan menggunakan tiga sudut pandang filosofis ini akan memberikan wawasan baru terkait kemandiriannya sebagai sebuah ilmu, di tengah dinamisnya kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga secara kajian ia tetap menarik dan relevan. Kajian ontologi mengacu pada hakikat apa yang dikaji (apa dan bagaimana yang ada atau being), epistemologi terkait dengan sumber, sarana, dan tatacara menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, dan aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai (values) kegunaan ilmu dalam kehidupan (Alamin & Sopian, 2024)

Dewasa ini, ilmu bahasa memiliki urgensi yang tinggi untuk dipahami secara mendalam, mengingat bahasa merupakan unsur yang bersifat dinamis dan senantiasa berkembang. Setiap elemen dalam bahasa dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan pengetahuan baru, khususnya dalam memperkuat kerangka berpikir logis dan kritis terhadap fenomena kebahasaan masa kini. Berdasarkan kerangka tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada salah satu aspek linguistik yang bersifat konstruktif, yaitu fonologi, yang merupakan kajian mengenai sistem bunyi dalam bahasa serta perannya dalam membentuk satuan-satuan bahasa yang lebih kompleks, seperti kata, frasa, klausa, kalimat, hingga wacana (Faruq & Sukri, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan kerangka filosofis yang esensial dalam memahami dan menguji validitas suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu bahasa menjadi salah satu bidang yang relevan untuk dianalisis secara filosofis, mengingat sifatnya yang dinamis dan terus berkembang. Kajian ini secara khusus akan menyoroti salah satu cabang linguistik, yaitu fonologi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisisnya dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tiga dimensi utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian ini tidak diarahkan pada satu cabang ilmu tertentu, melainkan berfokus pada penggambaran konseptual ketiga aspek tersebut dalam ruang lingkup filsafat ilmu secara umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun karya-karya pemikiran filsafat yang relevan. Melalui studi ini, peneliti menelusuri dan mengkaji hasil-hasil pemikiran para filsuf terdahulu maupun kontemporer, serta penelitian-penelitian sejenis yang dapat memperkaya analisis terhadap ketiga dimensi utama filsafat ilmu tersebut (Cahyono, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ontologi dalam filsafat ilmu

Secara bahasa, ontologi berasal dari Bahasa Yunani yang asal katanya adalah "Ontos" dan "Logos". Ontos adalah "yang ada" sedangkan Logos adalah "ilmu". Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada (Dewi, 2021)

Ontologi bisa diartikan sebagai sistem penataan atau pengkategorian yang mencerminkan suatu cara pandang atau konsep mengenai dunia atau realitas. Sistem pengkategorian ini membantu kita dalam memahami dan menjelaskan struktur, hubungan, dan ciri-ciri dari berbagai entitas atau fenomena dalam dunia. Selain itu, kalimat tersebut juga menegaskan bahwa sistem ini universal dan tidak bergantung pada bahasa tertentu. Artinya, prinsip-prinsip dan kategori dalam ontologi tersebut bisa dipahami dan diterapkan melewati batas-batas bahasa dan budaya. Tidak ada keterkaitan langsung

antara sistem ontologi ini dengan bahasa atau istilah tertentu dalam suatu bahasa (Alamin & Sopian, 2024)

Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Selain itu, Ash-Shadr (1999) mengemukakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada diluar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris, sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri yakni berorientasi pada dunia empiris (Pratiwi et al., 2024)

Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda dimana entitas (wujud) dari kategori-kategori yang logis yang berlainan (objek-objek fisik, hal universal, abstraksi) dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada (Halik, 2020)

Menurut Mohammad Adib, ontologi ilmu pengetahuan memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut: (Munip, 2024)

- a. ilmu berasal dari penyelidikan atau riset
- b. terdapat konsep pengetahuan empiris tanpa adanya konsep wahyu
- c. pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematis, metodologis, observatif, dan netral
- d. Menghargai asas verifikasi, eksplanatif, keterbukaan, keptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen
- e. melakukan pembuktian kausalitas dan menerapkan ilmu menjadi teknologi,
- f. mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah.

2. Epistemologi dalam filsafat ilmu

Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan atau pemahaman, sedang secara istilah adalah bidang filsafat yang mengeksplorasi pertanyaan mengenai pengetahuan, termasuk sifat dan asal pengetahuan, serta pertanyaan tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana kita tahu. Epistemologi membicarakan tentang sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Jika ciri utama dari ontologi adalah kategori, maka epistemologi adalah justifikasi, atau pengujian terhadap kebenaran (Alamin & Sopian, 2024)

Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi adalah sumber pengetahuan dan metode pengetahuan (Luthfiah & Khobir, 2023). Kedua hal ini dibahas dalam epistemologi, termasuk juga kuantitas pengetahuan. Jadi, ketika ilmu pengetahuan dikaji melalui epistemologi, fokus pembahasannya adalah pada sumber yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mengembangkan pengetahuan dan metode yang mereka gunakan. Setiap jenis ilmu pengetahuan memiliki sumber dan metode yang mungkin berbeda, meskipun ada kemungkinan beberapa memiliki kesamaan, namun pasti ada karakteristik atau nuansa yang membedakan masing-masing ilmu tersebut (Munip, 2024)

Dalam tataran epistemologis, pencarian pengetahuan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan rasional atau empiris secara tunggal. Keduanya memiliki keterbatasan dalam menjelaskan realitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, metode ilmiah diposisikan sebagai perpaduan antara rasionalisme dan empirisme, yang bekerja saling melengkapi dalam mencapai kebenaran pengetahuan. Epistemologi juga memperhatikan dimensi logika, etika, dan estetika sebagai bagian dari proses memperoleh kebenaran, baik dalam bentuk kebenaran ilmiah, kebaikan moral, maupun keindahan seni. Dengan demikian, epistemologi tidak hanya mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga dalam kondisi apa pengetahuan itu muncul, serta bagaimana ia dibedakan dari bentuk pengetahuan lainnya dalam kerangka ruang dan waktu (Pratiwi et al., 2024)

Berikut merupakan aliran-aliran dalam epistemologi : (Dedes et al., 2021)

- a. Rasionalisme: Aliran ini berpendapat bahwa, semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio.
- b. Empirisme: Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indra.
- c. Realisme: Aliran ini menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indra adalah nyata dalam diri objek tersebut.
- d. Kritisme: Aliran ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiris (meliputi indra dan pengalaman).
- e. Positivisme: Aliran yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, pandangan sejarahnya tentang perkembangan pemikiran manusia

3. Aksiologi dalam filsafat ilmu

Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam

suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. hal ini yang menjadikan aksiologis memilih peran sangat penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologis akan lebih cenderung mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia bahkan tidak menutup kemungkinan juga ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam (Dewi, 2021)

Aksiologi dapat diartikan sebagai analisis terhadap nilai-nilai. Analisis ini melibatkan pembatasan arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai tersebut. Nilai yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang memiliki makna atau kegunaan. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas yang membuat sesuatu berguna. Nilai dapat bermakna sebagai sesuatu yang baik. Dalam konteks aksiologi, yang merupakan bidang yang mempelajari dan menganalisis nilai-nilai, tujuannya adalah untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan ke dalam kehidupan manusia serta membentuknya dalam kepribadian seseorang (Munip, 2024)

Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu: Etika : bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi, tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Estetika : bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikhotomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya (Halik, 2020)

Oleh karena itu daya kerja aksiologi ialah: (Pratiwi et al., 2024)

- a. Menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki, maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung.
- b. Dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi kekuasaan dan kepentingan politik.
- c. Pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki tiga pilar utama yang saling melengkapi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang masing-masing berfungsi untuk memahami dasar keberadaan, sumber dan proses memperoleh pengetahuan, serta tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara ontologis, ilmu pengetahuan berangkat dari pertanyaan tentang hakikat realitas atau keberadaan. Ilmu membatasi objek kajiannya pada hal-hal yang dapat diobservasi dan dibuktikan secara empiris. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang menelaah asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan memberikan dasar penting bagi keabsahan suatu ilmu. Pengetahuan ilmiah dibangun atas dasar rasionalisme dan empirisme yang saling melengkapi, dengan pendekatan sistematis melalui metode ilmiah yang memungkinkan manusia mencapai kebenaran. Sementara itu, aksiologi berperan sebagai pengarah etis dan nilai bagi ilmu pengetahuan. Tanpa dimensi aksiologis, ilmu berisiko disalahgunakan. Dengan demikian, ketiga aspek ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga bermakna secara kemanusiaan.

REFERENSI

- Alamin, F., & Sopian, A. (2024). Wacana Filsafat Ilmu Balaghah : Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 131–142. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.906>
- Cahyono, aris dwi. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>
- Dedes, K., Wibawa, A., & Budiarto, L. (2021). Sistematisasi Filsafat Menurut Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Artificial Intelligence. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 1(8), 584–591. <https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p584-591>
- Dewi, R. S. (2021). Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 177–183.
- Faruq, S. Al, & Sukri, M. (2023). Sistemik Literature Review: Prinsip Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Tataran Fonologi Bahasa Indonesia: Kajian Filsafat Ilmu. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6497–6506.
- Halik, A. (2020). Ilmu Pendidikan Islam: Perspektif Ontologi, Epistemologi, Aksiologi. *Istiqra': Jurnal*

- Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(2), 10–23.
<http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/500>
- Lubis, R. D. G. I., Latief, I. S., & Nurhayati, T. (2024). Peran Filsafat Ilmu Dalam Pendekatan Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 192–202. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i1.839>
- Munip, A. (2024). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10, 49–58.
- Pratiwi, U., Karneli, Y., & Marsidin, S. (2024). Pemahaman Mendasar tentang Hakekat Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Jurnal Pendidikan Siber ...*, 2(2), 74–80. <https://siberpublisher.org/index.php/JPSN/article/view/170%0Ahttps://siberpublisher.org/index.php/JPSN/article/download/170/122>